

Reseña

Reciente doctrina jurisprudencial de la Sala Constitucional sobre los principios laborales de intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad*

[Recent jurisprudential doctrine of the Constitutional Room on the disregarding, progressivity and non waiver of labor principles]

Randy Arturo Rosales Maican**

I.- Introducción

Esta reseña tiene por objeto comentar brevemente la interpretación realizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, sobre la intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos laborales de los trabajadores, como principios de rango constitucional en las sentencias N° 1771/2011 y N° 1952/2011 de 28 de noviembre y 15 de diciembre, respectivamente.

En los referidos fallos, la Sala revisa la doctrina que de forma reiterada venía dictando la Sala Político Administrativa y la Sala de Casación Social sobre (i) la naturaleza jurídica parafiscal de los aportes realizados al Fondo

* Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencias N° 1771/2011 de 28 de noviembre. Magistrado ponente: Luisa E. Morales. Y, Sentencia N° 1952/2011 de 15 de diciembre. Magistrado ponente: Arcadio Delgado Rosales.

** Maracaibo, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Email: randyarturo@hotmail.com